

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Dildor Eshmurodova

MAKTAB O'QUVCHILARINING DEKLARATIV BILIMLARINI SHAKLLANTIRISHNING

PEDAGOGIC AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/IYUN

